

Лейшманиоз: особенности клинического течения

**В.Н. Косинец², А.А. Саушкина², М.А. Гамара¹, Н.В. Баткаева¹,
М.А. Бобров³, Э.А. Баткаев¹**

¹ Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

² Филиал № 1 (центральный военный госпиталь)
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный клинический центр» МО РФ,
Москва, Россия

³ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Актуальность. Лейшманиоз – протозойная инфекция, передаваемая при укусе москитов – вызывает широкий спектр проявлений заболевания от кожных форм до тяжелых висцеральных поражений.

По имеющимся оценкам, ежегодно в мире возникает 1,3 миллиона новых случаев лейшманиоза, преимущественно наблюдаемых в странах с тропическим климатом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2017 год, лейшманиоз занимает второе место после малярии как причина смерти от тропических болезней – от 20 000 до 30 000 случаев смерти ежегодно.

Выделяется висцеральный (ВЛ) и кожный лейшманиоз (КЛ), наиболее часто наблюдается именно кожная форма заболевания. Считается, что лейшманиоз должен подозреваться у любого человека, проживающего/посетившего эпидемиологически опасные страны, так как в случае висцерального лейшманиоза поздно установленный диагноз может быть причиной гибели пациента.

Материалы и методы. Нами описывается наблюдаемый клинический случай лейшманиоза у пациента, находившегося 14 месяцев назад в стране с тропическим климатом, где он был покусан москитами. Через 6 месяцев после «москитной атаки» на коже в области левого лучезапястного сустава стали появляться плотные узелки, держалась субфебрильная температура. Пациент был обследован местными врачами, поставлен диагноз «лейшманиоз». После проведенного лечения «Глюкантимом» курсом в 6 инъекций высыпания разрешились. Однако через 2 месяца заболевание рецидивировало.

Результаты. В нашей клинике был подтвержден диагноз «кожный лейшманиоз». Проведенная терапия: криодеструкция бугорковых элементов на фоне применения «Делагила» по 0,25 г трижды в день в течение 10 дней, «Сульфадиметоксина» по 0,5 г один раз в течение 10 дней и в дальнейшем «Итраконазола» по 100 мг 2 раза в сутки в течение 4 недель – позволила достичь клинического выздоровления.

Заключение. Настороженность в отношении возможной протозойно-паразитарной инфекции – лейшманиоза – у лиц, проживавших и/или побывавших в странах с тропическим климатом и имеющих кожные высыпания, должна быть весьма высокой. Своевременная диагностика и лечение предупреждают серьезные осложнения заболевания.

Ключевые слова: висцеральный и кожный лейшманиоз, клинический случай лейшманиоза, терапия

ABSTRACT

Leishmaniasis: features of the clinical course

V.N. Kosinets², A.A. Savushkina², M.A. Gamara¹, N.V. Batkaeva², M.A. Bobrov³, E.A. Batkaev¹

¹ Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia

² Center № 1 (central military hospital) of the federal state budgetary institution "Treatment and Rehabilitation Clinical Center" of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow, Russia

³ Moscow Regional Research and Clinical Institute, Moscow, Russia

Relevance. Leishmaniasis, a protozoal infection transmitted by mosquito bites, causes a wide range of manifestations of the disease from skin forms to severe visceral lesions.

It is estimated that 1.3 million new cases of leishmaniasis occur worldwide each year, mostly in countries with tropical climates. According to the World Health Organization (WHO) (2017), leishmaniasis ranks second after malaria as the cause of death from tropical diseases, with 20,000 to 30,000 deaths annually.

There are visceral and cutaneous leishmaniasis. Cutaneous leishmaniasis is most often observed. It is considered that leishmaniasis should be suspected in any person living in / visiting epidemic dangerous countries, since in the case of visceral leishmaniasis, a late diagnosis can be the cause of the patient's death.

Materials and methods. We describe an observed clinical case of leishmaniasis in a patient who was 14 months ago in a country with a tropical climate, where he was bitten by mosquitoes. 6 months after the «mosquito attack», dense nodules appeared on the skin in the area of the left wrist joint, and the subfebrile temperature remained. He was examined by local doctors and diagnosed with leishmaniasis. After treatment with Glucantim, a course of 6 injections, the rash was resolved. However, after 2 months, the disease recurred.

Results. In our clinic the diagnosis was confirmed: Cutaneous leishmaniasis. The performed therapy: cryodestruction of tubercle elements against the background of Delagil 0.25 3 times a day for 10 days, Sulfadimetoxin 0.5 1 time for 10 days and later – Itraconazole 100 mg 2 times a day for 4 weeks allowed to achieve clinical recovery.

Conclusion. Caution about possible protozoal parasitic infection – Leishmaniasis in people who have lived and/or visited countries with tropical climates and have skin rashes should be very high. Timely diagnosis and treatment prevents serious complications.

Key words: visceral and cutaneous leishmaniasis, clinical case of leishmaniasis, therapy

»» ВВЕДЕНИЕ

Лейшманиоз – протозойная инфекция, передаваемая при укусе москитов – вызывает клинический спектр заболеваний, начиная от бессимптомной инфекции и заканчивая язвенными поражениями кожи, слизистой оболочки и внутренних органов.

Клинически выделяют кожную, кожно-слизистую, диффузную кожную и висцеральную (поражается печень и селезенка) формы лейшманиоза.

»» ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Лейшманиозы эндемичны более чем в 98 странах, где риску подвержены свыше 350 миллионов человек. По имеющимся оценкам, ежегодно в мире возникает 1,3 миллиона новых случаев лейшманиоза (0,3 млн висцерального и 1 млн кожного) [1].

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2017 год, лейшманиоз занимает второе место после малярии как причина смерти от тропических болезней – от 20 000 до 30 000 случаев смерти ежегодно [1].

»» КЛАССИФИКАЦИЯ

Существует 3 основные формы заболевания [2].

Висцеральный лейшманиоз (ВЛ), также известный как кала-азар, при отсутствии лечения в 95 % случаев приводит к летальному исходу. По оценкам, в мире ежегодно диагностируется от 50 000 до 90 000 новых случаев ВЛ. В 2018 г. более 95 % новых случаев болезни, о которых была извещена ВОЗ, были зарегистрированы в 10 странах: Бразилии, Китае, Эфиопии, Индии, Ираке, Кении, Непале, Сомали, Южном Судане и Судане.

Кожный лейшманиоз (КЛ) является наиболее распространенной формой лейшманиоза и сопровождается поражениями кожного покрова, главным образом язвами, на открытых участках тела. По оценкам, в мире ежегодно имеет место от 600 000 до 1 миллиона новых случаев заболевания. Около 95 % случаев КЛ отмечаются в странах Америки, Средиземноморского бассейна, Ближнего Востока и Центральной Азии. Так, в 2018 г. более 85 % новых случаев КЛ были зарегистрированы в 10 странах: Афганистане, Алжире, Боливии, Бразилии, Колумбии, Иране, Ираке, Пакистане, Сирии и Тунисе.

Слизисто-кожный лейшманиоз приводит к частичному или полному разрушению слизистых оболочек носа, рта и гортани. Более 90 % случаев слизисто-кожного лейшманиоза отмечаются в Боливии, Бразилии, Эфиопии и Перу.

»» ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Возбудителем лейшманиоза являются паразитирующие простейшие рода *Leishmania*, который насчитывает более 20 видов. Установлено, что переносчиками паразитов *Leishmania* могут быть более 90 видов москитов [3].

Лейшманиоз Старого Света передается москитами рода *Phlebotomus*, а лейшманиоз Нового Света – москитами рода *Lutzomyia*.

Род *Leishmania* разделяют на два подрода: *Leishmania* (L) и *Viannia* (V). Также выделяют четыре группы лейшманий:

- *Leishmania donovani*
(виды: *L. donovani*, *L. infantum*, *L. chagasi*)
- *Leishmania tropica*
(основные виды: *L. major*, *L. tropica*, *L. aethiopica*)
- *Leishmania mexicana*
(основные виды: *L. mexicana*, *L. amazonensis*, *L. venezuelensis*, *pifanoi*, *garnhami*)
- *Leishmania (Viannia) braziliensis*
(основные виды: *L. braziliensis*, *L. guyanensis*, *L. panamensis*, *L. peruviana*).

Из-за географической «привязанности» возбудителей выделяют кожный лейшманиоз Старого Света и кожный лейшманиоз Нового Света [4].

Кожный лейшманиоз Старого Света

Различают 2 типа кожного лейшманиоза:

- городской (антропонозный), который вызывается *L. tropica minor*;
- сельский (зоонозный), который вызывается *L. tropica major*.

Кожный лейшманиоз Нового Света вызывается:

- *L. mexicana* (5 подвидов);
- *L. brasiliensis* (3 подвида);
- *L. peruviana*.

Таблица 1

Эпидемиологическая структура возбудителей лейшманиоза

Группа	Вид	Резервуар	Распространение
<i>Leishmania donovani</i>	<i>L. donovani</i>	Человек	Судан, Кения, Танзания, Индия, Бангладеш
	<i>L. infantum</i>	Собаки, лисы	Средиземноморский регион
	<i>L. chagasi</i>	Собаки, лисы, опоссумы	Центральная и Южная Африка
<i>Leishmania tropica</i>	<i>L. major</i>	Грызуны	Засушливые районы Африки (Сахара), Центральная Азия, Ближний Восток
	<i>L. tropica</i>	Человек, собаки	Восточное Средиземноморье, Ближний Восток, Центральная Азия
	<i>L. aethiopica</i>	Даманы	Эфиопия, Кения, Йемен
<i>Leishmania mexicana</i>	<i>L. mexicana</i>	Лесные грызуны	Мексика, Центральная Америка
	<i>L. amazonensis</i>	Лесные грызуны	Южная Америка
	<i>L. venezuelensis, pifanoi, garnhami</i>	Неизвестен	Венесуэла
	<i>L. braziliensis</i>	Лесные грызуны	Центральная и Южная Америка
<i>Leishmania (Viannia) braziliensis</i>	<i>L. guyanensis</i>	Ленивцы, муравьеды	Гайана, Бразилия
	<i>L. panamensis</i>	Ленивцы	Панама, Коста Рика, Колумбия
	<i>L. peruviana</i>	Собаки	Перу, Аргентина

Существование лейшманий связано со сменой «хозяев»: хранителя вируса («резервуара инфекции») и кровососущего переносчика, которым является комар. В городах основным хранителем вируса является больной человек. Роль собачьего лейшманиоза и других предполагаемых резервуаров инфекции остается пока неясной. Резервуаром вируса сельского лейшманиоза является большая песчанка и тонкопалый суслик. Сельский кожный лейшманиоз является зоонозом – заболеванием животных. Попутно заболевает человек, попавший в этот природный очаг трансмиссивной болезни.

Заболеваемость зоонозным лейшманиозом в эндемических зонах (в Средней Азии и на Кавказе) начинается в июне и заканчивается в ноябре, когда прекращается пора комаров. Строго постоянная сезонная заболеваемость отсутствует при антропонозном лейшманиозе, так как основным источником заражения является больной человек.

Комары заражаются лейшманиями при кровососании пораженных участков кожи больных грызунов или человека. В кишечнике комара лейшмании-амастиготы превращаются в жгутиковые формы лептомонады-промастиготы.

Воротами инфекции является кожа в месте укуса комара. Здесь происходит размножение и накопление лейшманий.

Рис. 1. Лейшмании:

«А» – амастиготы в макрофагах;
«Б» – промастиготы в культуре и в кишечнике комара

Рис. 2. Схематическое изображение ультратонкого строения промастиготной стадии лейшмании:

ЖГ – жгут; ЖР – жгутиковый резервуар; Б – блефаропласт; ЦМ – цитоплазматическая мембрана; ПМТ – пелликулярные микротрубочки; М – митохондрии; К – кинетопласт; Р – рибосомы; Я – ядро; ЯО – ядерная оболочка; АГ – аппарат Гольджи; В – цитоплазматические включения (лизосомы, липосомы, амилоидные тела и др.)

Клиника

П.В. Кожевников и Н.И. Латышев выделили 2 типа кожного лейшманиоза на основании клинических и эпидемиологических данных. Первый тип антропонозный, городской, вызывается *Leishmania tropica var. minor*, второй тип зоонозный, сельский, вызывается *Leishmania tropica var. major*.

Антропонозный кожный лейшманиоз (поздно изъязвляющийся кожный лейшманиоз, городской тип болезни Боровского) характеризуется длительным инкубационным периодом (3–8 мес.). На месте внедрения возбудителя образуется небольшой красновато-бурый бугорок (2–3 мм в диаметре), который медленно увеличивается, через 3–6 мес. покрывается чешуйчатой корочкой. Примерно спустя 5–10 месяцев, в среднем 6 месяцев, начинается изъязвление. Дно язвы может быть розовым, слегка зернистым.

Иногда оно покрывается желтоватыми участками некроза. Отделяемое серозное с небольшой примесью гноя. Форма язвы иногда овальная или круглая, но чаще неправильная, фестончатая. Язва относительно неглубокая. Расположена она всегда на мощном инфильтрате, который окружает ее в виде валика темно-красного цвета. Мощный валообразный, умеренно плотный, а чаще тестоватый инфильтрат вокруг язвы весьма характерен для данного заболевания. Отсутствует склонность к проникновению в подкожную клетчатку.

Лейшманиома и язва продолжают увеличиваться в течение 8–10 и более месяцев, достигая размеров 2–5 см, редко более. Продержавшись 2–3 месяца, язва начинает рубцеваться. Эпителизация может идти с периферии или из центра язвы. Все заболевание – от начала бугорка до эпителизации язвы – тянется обычно около года, откуда и происходит народное название «годовик». Наряду с резко

ограниченными относительно выступающими над кожей лейшманиомами встречаются более плоские диффузные инфильтраты, которые в дальнейшем разрешаются, оставляя лишь поверхностные рубцовые изменения.

Зоонозный кожный лейшманиоз (сельский тип, пендинская язва, остро некротизирующий кожный лейшманиоз) встречается в сельской местности, на окраинах городов. Инкубационный период при этом весьма короткий – от 1 недели до 2 месяцев – в связи с чем эта форма имеет выраженный сезонный характер, возникая только в теплый период – с мая по октябрь [11].

Заболевание начинается с появления плоских бугров или фурункулоподобных инфильтратов ярко-красного цвета, которые быстро растут и через 1–2 недели изъязвляются, начиная с центра. Образуются язвы с обрывистыми краями и некротическим грязно-желтоватым дном. Язвы имеют большей частью неправильную фестончатую форму. Вокруг исходных лейшманиом часто высыпают добавочные вторичные «бугорки обсеменения», которые в свою очередь распадаются и сливаются с основной язвой, увеличивая ее размеры и формируя фестончатость края [12].

Лейшманиомы сельского типа увеличиваются в размерах 2–3 месяца, достигая 4–6 см, а иногда и больших. Через 2–4 месяца от начала заболевания клиническая картина процесса начинает изменяться. Дно язвы очищается от некротических масс и становится пестрым из-за чередования белесоватых или желтоватых участков некроза и красных сосочков разрастающихся грануляций, приобретает зернистость и начинает напоминать рыбу икру [13]. Иногда образуются настоящие вегетации и бородавчатые разрастания. Появление подобных зернистых грануляций и вегетаций говорит о скором заживлении язвы. Через 2–3 недели после этого наступает рубцевание язвы, часто начинающееся с ее центра. Наоборот, по краю язвы может сохраняться язвенная полоска в виде ровика («краевой ров»), который эпителизируется позднее. Длительность течения сельского кожного лейшманиоза варьируется от 2–3 до 5–6 месяцев.

Число лейшманиом зависит от числа укусов зараженных москитов. При городском кожном лейшманиозе обычно наблюдается 1–5 лейшманиом и лишь изредка – 20–30 и более. При сельском типе число лейшманиом составляет 10–15, а у отдельных больных оно достигает 100–250.

Особенно сильно поражаются открытые части тела: лицо, верхние и нижние конечности. Так как в условиях жаркого климата население ночью не укрывается, то возможны и лейшманиомы закрытых участков тела. Возможна необычная локализация: на коже волосистой части головы у бритых, на ладонях у детей, на половом члене. Нередко отмечается групповое расположение лейшманиом. Это объясняется тем, что москиту свойственны множественные укусы: один москит, перепрыгивая с участка на участок, может укусить 10–15 раз. По ходу лимфатических путей нередко наблюдается узловатый лимфангит. Возможно несколько клинических разновидностей подобного лимфангита: одиночные узлы, множественные узлы, четковидный лимфангит, шнуровой, сетчатый, краевой (около края лейшманиомы), смешанный. Узлы лимфангита могут изъязвлять-

ся, но нередко они не изъязвляются и даже не дают видимых воспалительных явлений. При этом по ходу лимфатических сосудов прощупываются узлы или шнуровидное уплотнение без видимой красноты. Лимфангит при сельском типе развивается гораздо чаще, чем при городском.

Возможны разнообразные осложнения кожного лейшманиоза в виде рожи, абсцесса, флегмоны, лимфоррагии и других патологических процессов.

В 1932 году И.И. Гительзон описал особую форму кожного лейшманиоза, которому он дал сначала название «металейшманиоз», а позднее – **туберкулоидный лейшманиоз**. Речь идет о настоящем лейшманиозе, только не закончившемся в обычный срок, а перешедшем в затяжную форму в результате сенсibilизации организма, которая проявляется, в частности, в резко повышенной общей и местной реакции на введение лейшманиоидной вакцины.

Эта форма характеризуется тем, что после окончания рубцевания лейшманиомы вокруг рубца появляются мелкие бугорки, мало склонные к изъязвлению, желтовато-бурого цвета, иногда с небольшим красноватым оттенком. При диаскопии они дают выраженный феномен яблочного желе. Сформировавшись, бугорки долгое время мало изменяются. Однако они могут расти, увеличиваться в количестве и иногда изъязвляться [2].

Клинически кожный лейшманиоз может проявляться локализованной, хронической рецидивирующей, диффузной и острой формами и характеризуется:

- появлением одного или большего числа бугорков на открытых частях тела: (наиболее часто поражаемые участки – лицо, шея, руки и ноги);
- первичная лейшманиома в месте входных ворот размерами 2–3 мм имеет гладкую поверхность розового цвета);
- быстрым увеличением размеров бугорка (патологический очаг напоминает фурункул, но безболезненный или слабо болезненный при пальпации) [6];
- формированием некроза в центре лейшманиомы через 1–2 недели;
- образованием болезненной язвы до 1–1,5 см в диаметре, с подрытыми краями, мощным ободком инфильтрата и обильным серозно-гнойным или сукровичным экссудатом;
- появлением мелких вторичных бугорков вокруг язвы («бугорки обсеменения»), при слиянии образующие язвенные поля [7];
- безболезненными лимфангитами и лимфаденитами;
- поражениями кожи, которые могут оставлять перманентные шрамы и приводить к инвалидности или стигматизации [8].

»»» ДИАГНОЗ

Лейшманиоз должен подозреваться у любого человека, проживающего/посетившего эпидемически опасные страны, так как в случае висцерального лейшманиоза поздно установленный диагноз может быть причиной гибели пациента [3].

Для диагностики кожного лейшманиоза применяют следующие методы, которые имеют различную сте-

пень чувствительности: дерматоскопия, микроскопия биопсийного материала (окраска по Гимзе) [10], исследование мазков-отпечатков и аспирационного материала методом тонкоигольной пункции, посев на NNN среде (Novu-MacNeal-Nicolle media), ПЦР, серологическая диагностика [6].

Биопсия кожи проводится на всю толщину кожи. Образец делится на три части: одна часть направляется для культурального исследования и ПЦР, вторая для мазков-отпечатков и третья для гистологического исследования [9].

Микроскопия тканевых элементов и тканевых жидкости (окраска по Романовскому-Гимзе).

Мазки-отпечатки получают из биопсийного материала.

Таблица 2

Патоморфологические признаки лейшманиом

Тип	Частота встречаемости	Гистологические признаки
I	45%	Обильные амастиготы
II	27,5%	Наличие макрофагов, полиморфноуклеарных нейтрофилов, плазматических клеток и некрозом
III	15%	Ранняя гранулема с очаговым скоплением эпителиальных клеток, лимфоцитов и незначительным числом плазматических клеток
IV	5%	Хорошо сформированная эпителиоидная гранулема в дерме с гигантскими клетками Лангерганса, лимфоцитами и эпителиоидными клетками

»» ЛЕЧЕНИЕ

Тактика лечения зависит от формы и стадии заболевания, общего состояния пациента, вида возбудителя. Ни один метод не дает 100 % результата, данные об эффективности тех или иных препаратов противоречивы [14].

Лекарственными средствами первой линии терапии для кожного лейшманиоза являются препараты пятивалентной сурьмы: стибоглюконат натрия внутривенно или внутримышечно, антимонат меглюмина и милтефозин [15].

Вторая линия терапии включает топический паромомицин, пентамидин внутривенно или внутримышечно, флуконазол или другие азолы кетоконазол, липосомальный амфотерицин, дезоксихолат амфотерицина, аллопуринол [5].

»» МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Применение комбинированной мази с содержанием паромомицина и хлорида метилбензэтония и/или паромомицин/гентамицин, имиквимод. Внутриочаговое введение стибоглюконата натрия внутрикожно 3 раза в неделю в течение двух месяцев эффективно при лечении лейшманиоза Старого Света [16].

Физиотерапия включает применение криотерапии, кюретажа, радиочастотной терапии, CO2 лазера [2].

»» КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Пациент М., 29 лет. Обратился с жалобами на наличие высыпаний на коже в области левого лучезапястного сустава и внутренней поверхности правого плеча в средней трети. Из анамнеза известно, что 14 месяцев назад находился в стране с тропическим климатом, где был покусан москитами. Через 6 месяцев после «москитной атаки» на коже в области левого лучезапястного сустава

ва стали появляться папулы, держалась субфебрильная температура. Пациент был осмотрен местными врачами, поставлен диагноз «лейшманиоз». Проводилось лечение «Глюкантимом» курсом в 6 инъекций. Высыпания разрешились. Однако через 1–2 месяца заболевание рецидивировало появлением бугорков на коже в области левого лучезапястного сустава и в области правого плеча. Консультирован в нашем лечебном учреждении. Дерматологический статус: в средней трети правого плеча на внутренней поверхности бугорок до 1,5 см в диаметре, розово-красного цвета, с корко-чешуйками в центре. На коже в области левого лучезапястного сустава 2 папулы с чешуйками в центре, до 0,5 см в диаметре (фото 1 и 2).

Фото 1 и 2. Кожные лейшманиомы на коже верхней конечности

При обследовании отмечено снижение уровня тромбоцитов до 140×10^9 Ед/мл. В мазках-отпечатках с бугорка на плече, окрашенных по Романовскому-Гимзе, обнаружены лейшмании (фото 3 и 4).

Фото 3 и 4. Лейшмании (окраска по Романовскому-Гимзе)

Выполнено иссечение бугорка внутренней поверхности правого плеча: биоптат кожи размерами 2,1x1,2 см с наличием экзофитного плотного патологического элемента серого цвета диаметром 1 см с изъязвлением. На разрезе дерма утолщена до 0,7 см, ткань образования желтоватого цвета. Гистологически: эпидермис с очаговым паракератозом, фокусами спонгиоза, наличием язвенного дефекта. В дерме гранулематозное воспаление с очагами некроза и формированием эпителиоидноклеточных гранул. В цитоплазме гистиоцитов в верхних отделах дермы определяется большое количество сферических базофильных телец.

»» РЕЗУЛЬТАТЫ

Гистологические изменения более всего соответствуют лейшманиозу кожи в острой форме (фото 5, 6).

Учитывая данные анамнеза, объективного и лабораторного исследования, был выставлен диагноз: кожный лейшманиоз, антропонозный тип, стадия пролиферации.

Фото 5 и 6. Патоморфологическая картина лейшманиом

Лейшмании к антибактериальным препаратам довольно устойчивы. Считается, что препараты пятивалентной сурьмы являются идеальными в терапии данного заболевания. К ним относятся: «Глюкантим», «Сольсурьмин», «Неостибозан». Однако в нашем случае препарат пятивалентной сурьмы «Глюкантим» уже применялся и излечение достигнуто не было. В связи с этим нам потребовалось применить другую терапию. Как уже указывалось, бугорок с изъязвлением в области правого плеча мы иссекли для гистологического исследования с наложением 5 косметических швов, которые через 8 дней были сняты. Бугорки в области лучезапястного сустава были подвергнуты криодеструкции. Все это позволило избежать изъязвления и образования рубцов и, как следствие ускорить процесс выздоровления. Из общей терапии мы применили «Делагил» по 0,25 г трижды в день в течение 10 дней, «Сульфадиметоксин» по 0,5 г один раз в течение 10 дней, поливитамины. В дальнейшем - амбулаторно «Итраконазол» по 100 мг 2 раза в сутки в течение 4 недель. На фоне проведенной терапии достигнуто клиническое выздоровление.

»» ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настороженность в отношении возможной протозойно-паразитарной инфекции - лейшманиоза - у лиц, проживавших и/или побывавших в странах с тропическим климатом и имеющих кожные высыпания, должна быть весьма высокой. Своевременная диагностика и лечение

предупреждают возможные серьезные осложнения заболевания.

Литература

1. World Health Organization. Leishmaniasis. Geneva: WHO [Electronic resource]. URL: https://www.who.int/gho/neglected_diseases/leishmaniasis/en/ (available: 23.10.2017).
2. Тихоновская И.В., Адаскевич В.П., Мяделец В.О. Кожный лейшманиоз: этиология, клиника, диагностика, лечение // Вестник ВГМУ. 2016. № 3. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26602300>.
3. Eiras D.P., Kirkman L.A., Murray H.W. Cutaneous Leishmaniasis: Current Treatment Practices in the USA for Returning Travelers // Current treatment options in infectious diseases. 2015. Vol. 7. No. 1. Pp. 52–62. DOI: 10.1007/s40506-015-0038-4.
4. Vries H.J. de, Reedijk S.H., Schallig H.D. Cutaneous leishmaniasis: recent developments in diagnosis and management // Am J Clin Dermatol. 2015. Vol. 16. No. 2. Pp. 99–109. DOI: 10.1007/s40257-015-0114-z.
5. Torres-Guerrero E., Quintanilla-Cedillo M.R., Ruiz-Esmenjaud J. et al. Leishmaniasis: a review // F1000Res. 2017. No. 6. P. 750. DOI: 10.12688/f1000research.11120.1.
6. Maxfield L., Crane J.S. Leishmaniasis // Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. 2020 [Electronic resource]. URL: [from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531456/](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531456/).
7. Mokni M. Leishmanioses cutanées [Cutaneous leishmaniasis] // Ann Dermatol Venereol. 2019. Vol. 146. No. 3. Pp. 232–246. DOI: 10.1016/j.annder.2019.02.002. PMID: 30879803.
8. David C.V., Craft N. Cutaneous and mucocutaneous leishmaniasis // Dermatol Ther. 2009. Vol. 22. No. 6. Pp. 491–502. DOI: 10.1111/j.1529-8019.2009.01272.x. PMID: 19889134.
9. Iddawela D., Vithana S.M.P., Atapattu D. et al. Clinical and epidemiological characteristics of cutaneous leishmaniasis in Sri Lanka // BMC Infect Dis. 2018. Vol. 18. No. 1. P. 108.

